

O‘ZBEK MAQOM SAN‘ATIDA USTOZ-SHOGIRD MAKTABINING IJTIMOYIY-MA‘NAVIY MOHIYATI

Ruxshona Qurbonova, Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada o‘zbek maqom san‘atida ustoz-shogird maktabining ijtimoiy-ma‘naviy mohiyati, uning milliy musiqiy merosni asrash va avlodlarga yetkazishdagi o‘rni tahlil etiladi. maqom ijrochiligida ustozlik an‘anasining kasbiy mahoratni shakllantirish bilan birga yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashdagi ahamiyati yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — ustoz-shogird maktabining maqom san‘atidagi pedagogik va ma‘naviy rolini aniqlash, uning milliy musiqiy merosni avlodlarga yetkazishdagi ahamiyatini ilmiy asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda maqom san‘ati bo‘yicha tarixiy manbalar, ustoz-shogird an‘analari, ijro tajribalari va musiqiy-pedagogik kuzatuv metodlari qo‘llanildi. shuningdek, maqom ta‘limida estetik tafakkur va ijro madaniyati tahlil qilindi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko‘rsatdiki, ustoz-shogird maktabi nafaqat kasbiy mahoratni shakllantiradi, balki yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalaydi. maqom ijrochiligida ustozlik an‘analari milliy qadriyatlar, estetik tafakkur va ijro madaniyatining uzviyligini ta‘minlaydi.

XULOSA: ustoz-shogird maktabi o‘zbek maqom san‘atining ajralmas qismi bo‘lib, milliy musiqiy merosni asrash va avlodlarga yetkazishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: maqom san‘ati, ustoz-shogird maktabi, maqom ijrochiligi, milliy musiqiy meros, hofizlik san‘ati, ijrochilik an‘analari, Shashmaqom.

СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ ШКОЛЫ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» В УЗБЕКИСТАНСКОМ МАКОМ-АРТ

Рухшона Курбанова, студентка 2-го курса Узбекского национального института музыки и искусства им. Юнуса Раджабия

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу социально-духовной сущности школы «учитель-ученик» в узбекском искусстве макама и её роли в сохранении национального музыкального наследия и передаче его новым поколениям. раскрывается значение наставничества в формировании профессионального мастерства и духовно-нравственном воспитании молодежи.

ЦЕЛЬ: цель исследования — определить педагогическую и духовную роль школы «учитель-ученик» в искусстве макама и обосновать её значение в передаче национального музыкального наследия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались исторические источники по макамному искусству, традиции наставничества, исполнительский опыт и методы музыкально-педагогического наблюдения. также анализировались эстетическое мышление и культура исполнения в обучении макаму.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что школа «учитель-ученик» формирует не только профессиональное мастерство, но и духовно-нравственные качества молодежи. традиции наставничества обеспечивают единство национальных ценностей, эстетического мышления и исполнительской культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: школа «учитель-ученик» является неотъемлемой частью узбекского искусства макама и играет стратегическую роль в сохранении и передаче национального музыкального наследия.

Ключевые слова: искусство макама, школа «устоз–шоғирд», исполнение макама, национальное музыкальное наследие, искусство хафизов, исполнительские традиции, Шашмаком.

SOCIAL-SPIRITUAL ESSENCE OF THE TEACHER-STUDENT SCHOOL IN THE UZBEKISTAN MAQOM ART

Rukhshona Kurbanova, 2nd year student of the Yunus Rajabiy Uzbek National Institute of Music and Art

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the socio-spiritual essence of the master-apprentice school in Uzbek maqom art and its role in preserving national musical heritage and transmitting it to future generations. it highlights the importance of mentorship in shaping professional skills and fostering the moral and ethical education of youth.

PURPOSE: the aim of the study is to identify the pedagogical and spiritual role of the master-apprentice school in maqom art and to substantiate its significance in transmitting national musical heritage.

MATERIALS AND METHODS: the study employed historical sources on maqom art, mentorship traditions, performance practices, and music-pedagogical observation methods. aesthetic thinking and performance culture in maqom education were also analyzed.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the master-apprentice school not only develops professional skills but also nurtures the moral and ethical values of youth. mentorship traditions ensure the integration of national values, aesthetic thinking, and performance culture.

CONCLUSION: the master-apprentice school is an integral part of Uzbek maqom art and plays a strategic role in preserving and transmitting national musical heritage.

Keywords: maqom art, master-apprentice school, maqom performance, national musical heritage, art of traditional singing, performance traditions, Shashmaqom.

Xalq musiqa merosini cheksiz va serqatlam ma'naviy makon sifatida tasavvur etish mumkin. Ushbu bebaho xazinada mujassam bo'lgan janriy xilma-xillik, rang-barang ijrochilik maktablari hamda betakror cholg'u an'analari xalq tafakkuri, estetik qarashlari va tarixiy xotirasining naqadar boy ekanligini yaqqol namoyon etadi. Dunyo tamaddunida muhim o'rin egallagan ko'plab xalqlarning musiqiy madaniyati ana shunday ulkan ma'naviy qatlam sifatida shakllangan. Jumladan, yaponlarning gogaku san'ati, xitoy milliy musiqali dramasi, hind ragalari, pokiston qavvalligi, afg'on g'azal va dostonchilik an'analari, shuningdek, arab va ajam xalqlarining maqomoti o'zining badiiy mukammalligi, uslubiy nafisligi hamda yuksak professional ijrochilik mezonlari bilan jahon madaniy merosining nodir namunalaridan hisoblanadi. Maqom namunalarining asrlar davomida yashab kelishi va avlodan-avlodga yetib borishida ijrochilik maktablari vakillarining o'rni beqiyosdir. Musiqiy merosning ruhini tinglovchiga yetkazuvchi, uni talqin va mahorat orqali hayotiy mazmun bilan boyituvchi inson aynan ijrochidir. Shuning uchun ham musiqa madaniyatida ijro san'ati vakillari alohida ehtirom bilan qadrlanadi.

O'zbek mumtoz musiqa an'alarida esa hofizlik san'ati milliy madaniyatning yuksak badiiy-estetik ifodasi sifatida e'tirof etiladi. Hofiz kuchli ovoz va ijro mahoratiga ega san'atkor, milliy qadriyatlar, mumtoz adabiyot va maqom ilmining bilimdoni sifatida ham ulug'langan. Ana shu fazilatlari bois mukammal ijrochi va mohir ustozlar xalq orasida doimo yuksak hurmat va ehtirom bilan tilga olinib kelgan.

Ma'lumki, musiqa san'atining mohiyatini anglash, uni o'rganish va ilmiy jihatdan tadqiq etish avvalo uning jarangdor tarannumi orqali namoyon bo'ladi. Musiqa inson qalbi va tafakkuriga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi noyob badiiy hodisa sifatida ijro jarayonida o'zining haqiqiy mazmun-mohiyatini ochib beradi. Ijrochilik san'atiga kasbiy nuqtayi nazardan yondashish ijrochi zimmasiga nihoyatda katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki ijrochi asarni mukammal talqin etuvchi san'atkor bo'libgina qolmay musiqiy merosni avlodlarga yetkazuvchi ma'naviy targ'ibotchi hamdir. An'anaviy va mumtoz musiqa ijrochiligida san'atkorga faqat ijro mahorati bilan emas, balki uning ma'rifiy salohiyati, pedagogik fazilatlari va axloqiy namunalari bilan ham baho beriladi.

Chinakam ijrochi tinglovchini estetik tarbiyalash, yosh avlod qalbida milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini shakllantirish hamda san'atga muhabbat uyg'otishdek sharafli vazifani ham bajaradi. Shu ma'noda, ijrochi faoliyati o'zida san'atkorlik, ustozlik va ibratli yo'l boshchilik kabi yuksak fazilatlarni mujassam etgan murakkab va mas'uliyatli ma'naviy-ma'rifiy jarayon sifatida namoyon bo'ladi. O'rta asrlar olimlaridan biri Husayn Voiz Koshifiyning "Futuvvatnomai sultoni" kitobida ustoz qanday bo'lishi, shogirdlik shartlari nimalardan iborat ekani haqida batafsil ma'lumot beriladi: "Agar komil ustoz kim deb so'rasalar, u pok mazhabli, o'z aybini ko'radigan, dono va tamizli kishidir, deb aytgil. Unda hasad, gina va baxillikdan asar ham bo'lmasligi kerak. Agar shogirdlik binosi nimaning ustiga quriladi, deb so'rasalar, irodat ustiga, deb aytgin. Irodat nima deb so'rasalar, ustoz nimaiki aytsa, uni jon qulog'i bilan eshitish, chin ko'ngil bilan qabul qilish va vujud a'zolari orqali amalda ado etishdir.

Agar shogird uchun nima yaxshi deb aytsalar, pok e'tiqod, deb ayt, chunki faqat e'tiqod kishini murodga yetkazadi..."[1:28]. Shu bois bo'lsa kerak san'atda eng oliy maqom "ustoz" deb ardoqlanib kelinadi.

O'zbek xalqining ko'p asrlik ma'naviy tajribasi negizida yosh avlodni zamon talablari asosida voyaga yetkazish, ularda kasbiy mahoratni shakllantirish, ma'naviy-ma'rifiy salohiyatni yuksaltirish hamda milliy qadriyat va an'analar ruhida barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan o'ziga xos ta'lim-tarbiya tizimi vujudga kelgan. Ustoz-shogird an'analari xalqning tarixiy tafakkuri, hayotiy tajribasi va ma'naviy ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq holda shakllanib, avloddan-avlodga uzviy davom etib kelmoqda. Ayniqsa, ustoz-shogird an'analari ana shu ma'naviy-madaniy merosning eng muhim va barqaror shakllaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Ustoz va shogird o'rtasidagi munosabat bilim va kasb o'rgatish jarayonini, balki insoniy fazilatlar, odob-axloq, mas'uliyat, sabr-toqat hamda ijodiy tafakkurni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. An'ana doirasida ta'lim olish jarayoni individual yondashuv asosida olib borilib, shogirdning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish, uni mohir kasb egasi darajasiga yetkazish, ijodiy kamolot sari yo'naltirishning o'ziga xos mezon va tamoyillari shakllangan. Ustoz-shogird maktabi xalq pedagogikasining noyob namunasi sifatida kasbiy mahoratni, yuksak ma'naviy barkamollikni ham tarbiyalashga xizmat qilgan.

Bu jarayonda milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar muhim tarbiyaviy omil vazifasini bajargan. Insonning ichki dunyosini boyitish, ma'naviy madaniyatini yuksaltirish, komil inson fazilatlarini shakllantirish kabi mezonlar jamiyat taraqqiyoti bilan uyg'un holda rivojlanib borgan. Musiqa san'ati sohasida ham yosh avlodning "ustoz-shogird" an'analari asosida tarbiyalanishi bejiz emas. Chunki aynan shu tizim orqali mumtoz ijrochilik maktablari, milliy musiqiy tafakkur va ijro uslublari izchil davom ettirilib, mukammal san'at an'analari avlodlarga yetkazib kelinmoqda.

Ustoz-shogird an'anasida "ustoz" tushunchasi bilim beruvchi, shogirdning axloqiy, estetik va ma'naviy rivojlanishida yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi shaxs sifatida ham qaraladi. Sharq mutafakkirlari – Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy asarlarida ustozning o'rni inson kamoloti uchun muhim asos sifatida ta'kidlangan. Maqom ta'limida ushbu qadriyat bevosita ijrochilik san'ati bilan chambarchas bog'langan.

O'zbek maqom san'ati ko'p asrlik tarixiy ildizlarga ega bo'lib, uning saqlanishi va rivojlanishida ustoz-shogird an'anasini alohida o'rin tutadi. Maqom ijrochiligida bu tizim bilim va mahoratni o'rgatish bilan birga ma'naviy merosni, axloqiy qadriyatlarni va milliy o'zlikni saqlash vositasi sifatida qaralgan. Ustoz-shogird tizimi Sharq musiqiy ta'limining universal modeli sifatida Hindistonning raga maktablari, Eronning dastgoh an'analari va Markaziy Osiyoning maqom ijrochiligi tajribalarida ham keng qo'llangan.

Maqom ilmining dastlabki yozma manbalaridan biri bo'lgan Darvesh Ali Changiyning "Risolayi musiqiy"ida musiqiy ijodiyot va ijrochilik jarayonida ustozning ahamiyati keng tasvirlangan[2]. Unda o'sha davrdagi mashhur maqom ustalari va ularning shogirdlari haqida muhim ma'lumotlar keltiriladi. Changiy ustoz-shogird

o'rtasidagi munosabatlarni san'atni asrab-avaylashning eng muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etgan.

XIX–XX asr boshlariga kelib Buxoro va Xorazm maqom maktablari Sharqda yirik san'at markazlari sifatida shakllandi. Buxoro Shashmaqomida hofizlar, sozandalar va bastakorlar ustoz-shogird tizimiga asoslangan holda ijod qildilar. Ustoz hofizlar – Domla Halim Ibodov, Hoji Abdulaziz Abdurasulov singari san'atkorlar shogirdlariga ijro mahoratini, sahna madaniyatini, odob-axloqni ham o'rgatganlar. Xorazm maqom maktabida esa Muhammad Rahimxon II (Feruz) saroyida faoliyat ko'rsatgan hofizlar va sozandalar ustoz-shogird tizimi asosida yosh avlodni tarbiyalashgan. Xorazmda maqom ijrochiligida dutor va tanbur ijrosi, hofizlik san'ati shogirdlarga bevosita mashg'ulotlarda o'rgatilgan.

XX asr o'rtalarida maqom san'ati yangi bosqichga ko'tarildi. Yunus Rajabiy rahbarligida Shashmaqomning barcha bo'limlari notaga olinib, ilmiy-tizimli shaklda saqlab qolindi[3:297]. Rajabiyning o'zi ham ustoz-shogird an'anasiga tayangan holda ijrochilar maktabini shakllantirdi. Bu davrda ustoz-shogird tizimi rasmiy musiqa ta'limi bilan uyg'unlashib, konservatoriya va san'at institutlarida maqom bo'yicha maxsus kafedralar ochildi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, maqom san'atiga bo'lgan e'tibor yana kuchaydi. 2000-yillarda Maqom ansambllari, Maqom festivallari tashkil qilinib, ustoz-shogird tizimi orqali yosh ijrochilarni tayyorlash yanada kengaydi. Masalan, Toshkent davlat konservatoriyasi va respublika musiqa va san'at maktablarida yosh hofizlar va sozandalar ustozlar rahbarligida tahsil olishmoqda. Bu jarayon milliy musiqiy merosni uzluksiz ravishda yangi avlodga yetkazib berishga xizmat qilmoqda.

O'zbek maqom ijrochiligida ustoz-shogird tizimi musiqiy ta'limning asosiy shakli bo'libgina qolmay tarbiya va madaniy merosni uzluksiz davom ettiruvchi kuchli ijtimoiy institut sifatida qaraladi. Ushbu tizimning ahamiyati bir nechta yo'nalishlarda yaqqol ko'zga tashlanadi:

Musiqashunos olim Otanazar Matyoqubov Ustoz maqomini sodda ta'riflar ekan: "musiqada ustoz – kuy chalib, o'zidan bir narsalar qo'shib, mahoratini nafis san'at maqomiga ko'targan sozanda"[4] – deb yuksak baho beradi. Bunga erishish esa sohaning har tomonlama ilg'ori bo'lishni taqozo qiladi.

Ustozlikning omillik mezonlarini namoyon etadigan jihatlar:

Ustoz – o'zining kasbiy salohiyatligi, ma'naviy barkamolligi, keng dunyoqarashi, sog'lom fikrga egaligi, beminnat boy pedagogik tajribaga egaligi bilan xarakterlanadi. Ustozning bilim, ko'nikma, malakali, ma'naviy, axloqiy, kasbiy jihatdan namuna bo'lishi muhimdir. Musiqiy merosni bilimdoni, maqomlar ijro an'analari va ustoz san'atkorlarning talqin uslublarini idroklagan, pedagogik unsurlar bilan sug'orilgan bo'lishi juda ahamiyatlidir.

Ustoz-shogirdlik an'anasida mana shunday o'ziga xos jarayonlar shakllanganki, ular bevosita amaliyot jarayonida an'ana va zamon tamoyiliga asoslanib tabiiy jarayonda yuzaga kelgan. Bir qaraganda muqim teorema bo'lmasada, falsafiy ahamiyatga ega bo'lgan va shaxs, sharoit, imkoniyat, hamda talab doirasida vaziyatga

asoslanib amal qilinadigan tabiiy xos qonuniy qoidalar yuzaga kelganligini e'tirof etish mumkin. Bu qoidalar yuqorida keltirilgan fikrlarimizga muqobil bo'lib, shogirdlarning har tomonlama holatiga muvofiq imkoniyati va qabul qilish iste'dodiga bog'liq holda amalga oshirilib kelingan.

Bu ustozlar uchun kasbiy omillar bo'lsa, shogirdlar uchun musiqa orqali insoniyatning ma'naviy boyligi, boy dunyoqarashi, kelajak kamoloti tarbiyasida eng go'zal an'analarni belgilab beruvchi mezonlar sifatida gavdalanadi. Shogirdlar o'z o'rnida Musiqa san'ati va badiiy adabiyotga xos bo'lgan: soz chertish, ashula aytish, so'zni to'g'ri talaffuz qilish, she'r va g'azallar ma'nosini anglab kuylash, usul mezonlarini idroklash, musiqiy merosni o'rganish, turli davralarda o'zini munosib tuta bilish kabi madaniyatni san'atkor faoliyati uchun eng zarur qoida deb qabul qilingan. Bu kabi kasbiy talablarni mukammal o'zlashtirishlari lozim bo'lgan. Shundagina shogird, ustozlarning o'ziga xos imtihonlaridan so'ng mustaqil faoliyatga ijozat olib, faoliyat olib borganlar. Chunki, unda har bir xalqning milliy merosi, urf-odatlar, qadriyatlar va ma'naviy dunyosining go'zal an'analari qaror topgan.

Odatda, musiqiy talqinni o'zi ko'pjihatli mezondir. Musiqani anglash, idroklab uni so'z bilan ifoda etish mislsiz ummon ichida suzib yurgan bilan barobardir. Ohang mislsiz jarayon, yo'lni esa sanog'i yo'q, musiqa olamida yurish oson, lekin o'z yo'lingni topish mushkul. Unda ustoz ham yo'lboshchi, yo'l ko'rsatuvchi, bilim beruvchi, tarbiyalovchi, o'rgatuvchi va kamolot sari yetaklovchi sifatida sarbonlik vazifasini o'taydi. Chunki musiqani, musiqa orqali ifoda etib kelingan va bu eng to'g'ri yo'l ekanligini e'tirof etish lozimdir. "Xalq xonandalarining ijodiyoti doimo esda qoladigan, tashvishlantirgan, fikrlashga majbur etgan, insonlarni go'zal, toza va boy qilgan"[5:11] – deb yozadi musiqashunos olim L.B.Dmitriyev o'zining tadqiqotlarida. Chunki, hofizlikning mahsuli inson ruhiyatini ozug'i, ya'ni manbaidir.

Bugungi kunda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va jahon tajribasi bilan integratsiyalashgan holda maqom san'atini yangi avlodga o'rgatish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Bu esa ta'lim tizimida yangilanish va takomillashtirishni talab etmoqda. Ustoz-shogird an'anasining mukammalligi maqom san'atining, o'zbek musiqa merosining barcha yo'nalishlarini bardavomligiga sabab bo'layotganligi ham begumondir.

Milliy qadriyatlarimiz zamon talabi asosida yangilanmoqda, ammo ular asliga sodiq qolgan holda navqiron avlod tarbiyasida muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Maqom xonandaligi ana shunday sohalardan biri sifatida, san'atkorning texnik mahoratini, ma'naviy olamini, estetik didini ham shakllantiradi. Maqom san'atini, xususan, maqom xonandaligini o'rganish, saqlash va rivojlantirish hozirgi davrning dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Husayn Voiz Koshifiy "Futuvvatnomai sultoni" T., 2011-y. 28-b.

2. Рашидова Дилбар Абдусаломовна. Дарвиш Али Чанги и его трактат о музыке (Мавераннахр XVI-XVII вв.) диссертация ... кандидата искусствоведения :17.00.02.- Ташкент, 1981. – 135 с.
3. Saidov F., Bo'riyeva K. Musiqa merosimiz hazinaboni // Orienss. 2021. №4.
4. Matyakubov O. Maqomot. T.; 2004-y. 287-b.
5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной музыки. М.1968 с.11.
6. Ulmasovich, R. U. (2025). O'zbek mumtoz musiqasi merosining milliy va umumbashariy qadryatlari. France-Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education, 1(3), 8-13.
7. Yo'ichiyeva, M. (2018). An'anaviy yakka xonandalik. O'quv qo'llanma Toshkent.
8. Yo'ichieva, M. (2025). YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA'NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN'ATINING O 'RNI SHARQ VA G'ARB MUSIQIY ALOQALAR. FRANCE-SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(3), 18-24.
9. Abduvaliyevna, M. Y. (2025). THE YUNUS RAJABIY MAQOM ENSEMBLE: ARTISTIC HERITAGE, PERFORMANCE TRADITIONS AND CULTURAL SIGNIFICANCE. World Bulletin of Education and Learning, 1(02), 377-388.
10. Ulmasovich, R. U. (2025). O'zbek mumtoz musiqasi merosining milliy va umumbashariy qadryatlari. France-Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education, 1(3), 8-13.
11. Расулов, У. У. (2020). Танбур и его роль в развитии традиционной узбекской музыки. Проблемы современной науки и образования, (1 (146)), 99-101.
12. Rasulov, U. U. (2024). Yangi O 'zbekiston taraqqiyotida maqom san'atining tutgan o 'rni. Inter education & global study, (4), 403-411.
13. Улашева, М. А. (2019). Роль певческих голосов в мире макомов. Проблемы современной науки и образования, (4 (137)), 91-93.
14. Axmadovna, U. M., & Qizi, T. M. R. (2024). DISTRIBUTION OF THE WORK OF UZBEK FEMALE MAKOM PERFORMERS IN SOCIAL NETWORKS. European Journal of Arts, (3), 56-59.
15. Ulasheva, M. A. (2024). The Place of Female Performers In Makom Performance and Their Styles. EUROPEAN JOURNAL OF ARTS Учредители: Premier publishing sro, (2), 103-105.
16. Ulasheva, M. A. (2022). AN'ANAVIY XONANDALIKDA OVOZ XUSUSIYATLARI, TA'LIMDA INNOVATSIYON YONDASHUVLAR. Oriental Art and Culture, 3(4), 120-122.